

Busta 60, inv 215

3 gennaio 1798, cc 4

Tommaso Chiarugi
 N. Pontano
 (2) giugno 1798

Senza è mai ^{per} me volte ^{si} felice per campi inariditi dal calor dell'estate, dac-
 chi io tengo dietro ad un oggetto, che forse non all'apparenza ^{ha} finora ^{appre-}
 so l'attenzione degli agronomi studiosi, e che, ^{per} quanto è sentito, non è ge-
 neralmente conosciuto. Forse avrai tutti, o signori, fori nota una ma-
 lattia del granturco, che attacca, e ne guasta totalmente le spighe; ma
 non avendone io trovato appena ^{alcuna} traccia negli scritti dei dotti, e
 anzi avendo da taluni sentito asserire, che questa ^{malattia} non è sogget-
 ta alle tante malattie, che distinguono i grani ed essendo una di que-
 ste il soggetto appunto delle mie accennate ricerche, mi fuggiva, che non
 in fondo di fare il concedermi un momento d'attenzione, ^{per} tal ^{rispetto}. Dei
 fatti incontrastabili delle operazioni e ^{per} fine, e della ^{esperienza} di
 finanza, e ^{per} ricerca d'investimento a ^{favore} di ^{una} ^{certa} ^{qualità} ^{di} ^{grano},
 che è propria di voi.

Dell'agosto del 1795 furono mostrate una ^{specie} di spiga ^{speciosa} mostruosa
 vegetabile, che mi si disse essere stata trovata sopra una pianta di gran-
 turco. Essa consisteva in un aggregato di corpi lunghi appianati, o al-
 trii, retti, o quasi curvi, o rotondati nel apice, di color bianco in qualche
 luogo ^{bianco}, in qualche altro, e specialmente nell'apice, tinte di color
 violetto più o meno fosco. Queste digitazioni (come si è permesso
 di chiamarle dalla loro figura) erano disposte sopra una piccola ^{parte}
 chia coll'ordine, e nel luogo sopra dei grani del granturco, e nella parte
 inferiore, o sotto un lato mancavano, apparivano i ^{vecchi} grani di quella
^{specie} ^{di} ^{grano}, distinti e ^{ben} formati; ma quale esser potevano
 nel principio del loro sviluppo, nulla più di un ^{semplice} del ordine
 di ^{grano}, e mancanti ^{per} ciò di ^{nutrizione}. D'auranto.

Un oggetto di questa sorta a me incognito, conosciuto, che mi si presentò, arricchito
 me ^{per} ^{una} ^{certa} ^{qualità} ^{di} ^{grano}, ed educato in un paese, o in poco, o
 nulla il granturco si coltiva, io non conosceva ne aveva parlato parlar
 giammai di un simil fenomeno di cui d'altronde nella teorica dei Ruffi
 si non erano pervenute notizie. Sub momento ^{per} ^{una} ^{certa} ^{qualità} ^{di} ^{grano} nelle
 spighe apparenze con quella ^{malattia}, che desta la ^{malattia}, e la
 narra in un ^{curioso} ammiratore dell'opre della natura, nel vai ^{per}
 almente che la ^{predetta} ^{malattia} ^{di} ^{grano} ^{si} ^{forma} di una tenera polpa
 cellulare, fragile, e leggera; essa era ^{ricevuta} di una ^{particella} ^{di} ^{grano},
 e quasi impercettibile, e ^{impercettibile} ^{di} ^{grano}, e ^{ricevuta} ^{di} ^{grano} nel

le sue cellule, ed in una cavità centrale (specialmente) un gran polvere
 più fina, acida, e simile nel colore, tutt'afatto tal pellicchia (la spugna
 o pannocchia), cui erano insistenti le dette digitazioni, con la spugna, e pro-
 spiciente quali epa si professa nel primo sviluppo.

Supposti adunque (non d'allora), che que sia (se) una malattia del gran turco,
 che averi riferita al Carbonchio, o piuttosto alla Velgia, giacchè l'
 superiore struttura del seme era in questo caso (almeno) immediata,
 ma non distinta. Parlandone con dissigni Georgii, e Condarii, non pochi
 ne trovava, che non seppero dormire, con ogni versata, ma finirono
 a giunti a sapere, che specialmente nel P. P. si conosceva sotto il
 nome di Carbonchio, che non se ne removeva il contagio, e che non
 si ripeteva danno (alla raccolta).

Ed oggetto di rettificare tanto più queste idee mi portai sul luogo, ove
 erano supposti, che si fosse trovata questa mortifera, ella non avendo
 trovato altro di simile in circa 200. Piani di Gran turco (sola)
 riunite, e spandomi frata (indicate la pianta) su cui fu (colto quel
 mostro, potè avvertire, che era fincato nella parte, più bassa del
 lo stelo; che la pianta veniva spesso irrigata da acqua misca con
 spanze animali cariche di Carbonchio come, e il sangue, le
 maree, e che tutta la altra parte della pianta (sepa), e profissamen-
 te le altre spigne, o pannocchie, non parevano d'averne occasione di que-
 sta malattia. Tutto ciò potè, supposti secondo gli insegnamenti di Pul-
amell, sfuadarmi che la malattia aveva ^{benigno corso} piuttosto i caratteri dell'avelgia
 o Carie che del Carbonchio (mi potè far temere che epa dovèpa
 fare alle semenze almeno del Gran turco sepa contagiosa).

Un oggetto, che epa pareva di grand'importanza ridotto che (sepa) all'
 evidenza, appoggiato da poche ed isolate operazioni, mi impegnò
 ad occuparmene, ed essendo stato assicurato, che il terreno sepa
 Lavetti fatto seminare di Gran turco nel venturo anno 1790. rifer-
 tar alla natura sepa in quel anno, e in quel luogo la scoperta
 di qualche verità sul articolo indicato.

Coi semi dunque di piante vicine quella pasta malata fu seminato il solito terreno; ed io seguivai quasi giornalmente la vita delle piante, che ne nasquero, per osservarne minutamente tutto ciò che correlativo fosse all'oggetto proposto.

Due sole mi furono spicci, comparvero in quest'anno su due piante distinte e pressamente finite nel luogo stesso di quella osservata nell'anno scorso. E se erano al solito sullo stelo quasi presso il terreno, le pinnole erano nel rimanente inalterate. Solo l'involucro, e spadicie; che in esse la pannocchia ordinariamente s'innalza fino alla sua completa maturità nel granduro sano, fu rotto ben presto lateralmente dalle digitazioni giunte appena alla metà del loro aumento; in conseguenza della qual rottura appunto epì fuora manifeste. Operava nel tempo stesso, che dalle sommità degli spadici ancora intieri, che contenevano le pannocchie malate, non sporgevano infuori pendenti i folii gruzzi foggiati filamentosamente comunicanti coi granati più vicini, e da fecundarsi per mezzo di essi. Solo qualche apparso, a corso placido si vedeva ancora. Deventò alquanto di quei semi benedetti atrofici, che la malattia aveva Principiato ad alterare.

Per quanto queste pannocchie malate fossero simili in sostanza alla prima osservata nell'anno scorso, una soltanto ven'era colta digitazioni, da una parte non rotte, e appianate, imbricate microscopicamente de' crescenti cospicci la più inferiore era più ampla della superiore, e così proseguendo dal alto al basso.

Questa sopra più grande superiore digitazione era sopra meno dell'ordinario poliputa, e quasi appanna appanna folcata nella superficie, e conteneva una pappa mucosa in luogo della solita Polvere carbonosa, che ess'isteva generalmente nell'altro. Avendo poi osservata tutta intiera la neppure si all'ombra, e osservarne le successive mutazioni, viddi, che tutte le digitazioni si ruppero in veri fili, e offesero molta Polvere carbonosa, anzi quasi l'intero in essi si risolsero, lasciando solo l'epidemide sopra inaridita, ed eccettuazione soltanto della più grande anzidetta, la quale internamente soffrì una fermentazione, e rottasi, offese un liquore dorato di non ingrato odore vinoso.

Per sfondare sempre più in numero, e perfezione gli effluenti, e parti
 totalmente ~~si~~ mettere in chiaro ~~si~~ questo polvere mordace ~~si~~ sopra ogni
 cordi propagare contagiosamente la malattia; come la ~~si~~ di Spad. di
 m. procurai, che il solito terreno a tempo opportuno nel 1797 ~~si~~
 seminato con grani di granturco da me stesso sprorici inumiditi, e poi
 aspersi egualmente colla indicata polvere, e lasciati prima d'opora
 consegnati alla terra.

Cinque M^{te} delle bellissime spighe malate comparvero in quest'anno la
 acqua piante difese, e in tante altre parti, e ben erigenti; e che
 di esse particolarmente nel resto degli anni passati, maltra quivi in
 cino; e le altre due finalmente, e in altro luogo facilmente soggetto
 alla già detta fomite d'irrazioni. In tutta questi casi poi gli
 spadici non erano adorni delle solite filaccia, o stigmi nel solo a
 picc; le spighe malate erano collocate fette solo vicino a terra;
 e la piante tutta ne avevano risentito; anzi uno dei detti spadi
 era stato ista sopra una delle più belle, che toppero in quel recinto.

Riguardato ora la cosa ~~si~~ in quanto al temuto contagio, sembrami,
 che il risultato dei fatti più tosto lo escluda; e la non avanzata del
 contadini, ai quali è nota questa malattia, e che com'è noto a
 e fanno prescrivere i danni di simili malattie nei granj, parma
 che faccia molto in favore del mio supposto; stante che io ~~si~~ credo
 meritovole di un più ricco corredo d'esperienze.

La costante mancanza delle femmine filacciose in questo e spighe
 malate, forma piuttosto nella mia mente un oggetto importante
 di esame; e mi porterebbe forse a temere, che questa mancanza
 appunto capace di turbare lo sviluppo, e la ~~si~~ stagione dell'embria
 no, e di ricre il resto della semenza, (potrebbe avere) un gran luogo
 nella formazione dell'accennata malattia. Quest'idea mi si para
 troppo tardi ~~si~~ giustificare quest'anno; ma non mancherò di far
 lo in appresso. Per ora mi basta di averlo ~~si~~ signori, e soprattutto
 me un semplice dubbio, che non voglio anche al professore ~~si~~ porre
 probabile; ~~si~~ come se mi parrebbe, che io vi faccia d'un momento
 riflettere a quali equanti concessi s'aurio soggetti tutti gli

spesi viventi, e spualbrata e inegorabile nelle parti loro desti-
nate alla propagazione della specie, qualora la grand'opra
della fecondazione del germe sia egualiter accidentata turbata.

Aggiungere a tutto questo si dee, che il Gravure pianta di se sopra Moro
cin, e fatto da me sopra qualche volta nei fiori napoletani trovato
Ginandrio, e spumio non comune in simili piante, e che prova,
a mio credere, quanto questo pianta sia a degenerare, special-
mente nelle parti sessuali, dalle comuni leggi della natura, e della
natura.

Ma tralasciando questo sopra varie riflessioni, e congetture, venghiamo
nuovamente a delle osservazioni tendenti a dichiarare sempre più
la natura della disperia malattia.

Da tutto le osservate spughe in molte di questo, e negli anni antecedenti, potrei
raccolgere tanta polvere e rara, ed cimentarmi ad intraprenderne un
analisi sufficiente, dello quale io adopo l'onore di presentarmi il
risultato.

In peso una porzione di P. polvere nell'acqua fredda, mescolata gran agge-
rezza, e lamapina Reputione con quella, ma dopo Disperia di
digestione filtrato il liquido, vidi di mezzo dell'Evaporazione che
aveva disposta una piccola porzione di spugna e spumio del dolign
che coll'assunzione dell'acido muratico, e digerato, eto coloro di un giallo
lo piuttosto carico, e si scioglie in totalità.

In peso egualmente la P. polvere nel carbonato di potassa, vopo esso coloro
to di giallo saturo a misura, che in un'quella trattata in digestione.

Digerita sufficientemente in acqua bollente, ficando colorando a vista di occhio
di color giallo fuso; e trattato col saliva del rocciente a un grado
dove disperia, o spumio.

Tirato il liquido, ed evaporato, diede un residuo sparso con odore del
potassa, e sapore dolce, velato di alcalino; in meno la polvere
resposta non disposta nel filtro aveva acquistato un color nero
più denso.

Questo residuo era lentamente dissolubile nell'acqua, ma si fuolse facilitare
se, e con qualche ebollizione nell'acido nitrico, depositando in segui-
to dei piccoli cristalli di acido opatico. La natura di tonafole
poi rimaneva tinta dal P. residuo, color più vivo prossimo al bianco.

La *Stapa* (polvere) messo sopra ai minor vespallioni col dilcol, che coll'acqua
 è poco dopo l'infusione vi si precipita a fondo senza accare (spinta)
 di sorta, spazza alcuna respirazione.

Finalmente sopra al fuoco in vasi aperti, vi brucia senza fumo ne fiamma,
 e lascia una leggerissima cenere, che forma appena un 10. Del suo
 peso.

Da tutto ciò si fa il *Calcare*, che la d. polvere copriale (portabile)
 na sovrana spratare — Zuccharina di minima parte di potassa
 fissa, e della stappa di *Calceolite*.

Volevo ora intendere, in qualche maniera almeno la formazione di questa
 materia, giacchè la causa Propria non sembra così facile, che
 da se ne possa a mettersi in chiaro, vi prego di rammentarvi, e fig.
 che il vegetabile, affa di più lussuosi, nutriti, crescere, e pro-
 dursi, e l'opporimento, e la decomposizione di certi principi,
 altri nuovi a se (per la composizione) spandono, e distribuiscono
 nei loro avvicinando conservati alla sua essenza. In questo oppor-
 to confuso la vita del vegetabile.

Acqua infatti, e come si aporidono dalle radici; acquosissime, ed age-
 to amaffeno inalano dai vasi inalanti Carbonio sommistrato
 dal setame, e dall'acqua aporidita, e come po poco acali, e minima
 dose di terra portati al circolo, poco spigono, e molto idrogeno, ed
 ti dall'acqua decomposta dalle forze vegetative, ed acqua pure in
 decomposta si fipano nel vegetabile a formarne imateriali fier
 Propri. Ed in tutto acqua indecomposta, e gran copia di spigono,
 sono quasi inutili avanzi, e dannosi spromenti. Dal vegetabile fip-
 so vivente, e mezzo dei vasi spalanti rimanda ^{dall'acqua pura} a bene
 piarla, e renderla salubre ai viventi animali.

Ma tutte queste operazioni, benchè dipendenti dall'azione di certi stimoli,
 non possono pienamente eseguirsi, senza il concorso d'una conversione
 costruzione degli organi del vegetabile, sopra, giacchè, proficuo
 anche dall'eccepo, o d'istto di stimoli, la sola alterazione del princi-
 pio vitale, e d'istto di formazione, o di relazione, come nell'animale,
 può portare delle sorprendenti, e straordinarie modificazioni sulle
 funzioni della vita.

Come succeda questa alterazione nelle parti soffuali feminee del Granu-

co nelle accennate occasioni, non parmi di poterlo evidentemente dimostrare; e, come sopra s'è avvertito. Il fatto sic è, che gli organi malati, qualunque ne sia la causa, si modificano in forma, che primieramente la natura pare di acquiescere dalla pianta, quindi non si decompone; e, che non se ne tralascia, e si fonde i sonori semi manifestamente non fecondati dal polline solo dei fiori maschi (e mancanza di stigma) facendoli frondare in conseguenza di questa strana figura, che abbiamo descritta.

Non decompone si l'acqua, emanando l'idrogeno, e non si è probabilmente formata neppure dal principio la farina nel seme, ma che in fatti in una pannocchia, che tuttora conserva si vedono i grani ben più colti già principiare ad allungarsi inobsolescente; ed esser ripieni della solita polvere nera) per quasi dal loro primo sviluppo. ella la parte zuccherina, e di sostanza, che si rinvergono anche nelle stelo dopo del gran turo, e che probabilmente bella, e formata) vengono spio alla femenza (se si raccolte); e, oltretutto inalterate insieme col carbonio, che non si decompone; ed idrogeno mancante, ne è evacuarsi coll'acqua, e scalfato e splatato ad altri e copiosamente formata dalla combinazione del flegma, e dovuto a ridandare, e formarsi quasi al nudo nel ricettacolo, che la femenza vuota di prima gli aveva preparato.

Ma dove mai, tornerò forse talora a ricordarmi, un si gran vertimento di organizzazione in quella parte di pianta, così in forme nella sua natura, così in forma ne sui effetti, e nelle circostanze che l'accompagnano. Se la ragione è un principio contingente, loche non posso presentemente credere, ripeterò e spererò che porranno in chiaro alla fine. Se la mancanza di appello sull'embrione della polvere fecondante, è quella, che vi induce queste morbose mutazioni, e però solleciti a ricavarci denno allo spedire gli sprigni tutti prima, che passano speme fatti apparsi, per brami il più facile esperimento, che possa intraprendersi e realizzare, e si faranno affatto rigettare l'idea conosciuta.

Questi esperimenti faranno da me istituiti nell'anno avvenire, e mi farò un dovere di riferirne i risultati, e dar compimento, ed apparenza d'utilità a questo mio lavoro al possibile.

Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

56840